

विद्यार्थ्यांचे जन्मक्रम (Birthorder) आणि त्यांच्या सृजनशीलतेचे (Creativity) विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ. तिलक डी. भांडारकर
सहायक प्राध्यापक

पुंजाभाई पटेल शिक्षण महाविद्यालय, गोंदिया
Email-tilakbhandarkar2015@gmail.com

सारांश

व्यक्तीच्या व्यक्तिमत्वाचा विकास म्हणजे व्यक्तीमध्ये असलेल्या प्रत्येक घटकांचा विकास होय. ज्यामध्ये बौद्धिक व ज्ञानात्मक विकासासोबतच मानसिक विकास किंवा मानसिक शक्तीचा विकास अंतर्भूत आहे आणि व्यक्तीची सृजनशीलता ही महत्वाची व श्रेष्ठ मानवी शक्ती असल्यामुळे तिच्याकडे दुर्लक्ष करणे योग्य ठरणार नाही. समस्या उद्भवली म्हणजे मनुष्याची सृजनशीलता जागृत होते आणि तो त्या समस्येवर मात करू शकतो. समाजाची किंवा राष्ट्राची प्रगती खऱ्या अर्थाने विविध क्षेत्रातील सृजनशील व्यक्तींच्या कर्तृत्वामुळे होत असते. आजचे सृजनशील विद्यार्थी हे उद्याचे समाजाचे, राष्ट्राचे भाग्यविधाता आहेत तेच प्रगतीचा आधार आहेत. सृजनशीलता ही व्यक्तिमत्वाचा अभिन्न घटक असल्यामुळे सृजनशीलतेच्या माध्यमातूनच व्यक्ती आपल्या सर्व सुप्त शक्तींचा विकास करून आत्मपूर्ती व आत्मविकास साधू शकतो. व अशा प्रकारे पूर्ण विकसित व्यक्तिमत्त्व परिपूर्ण जीवन जगू शकतो. प्रस्तुत संशोधनात विद्यार्थ्यांमध्ये असलेले सृजनशीलतेचे प्रमाण हे कुटुंबातील असलेल्या अपत्यांच्या जन्मक्रमावर आधारित असते का? की ही नैसर्गिक शक्ती आहे या संदर्भात संशोधन कार्य करण्यात आले.

प्रस्तावना :

बुद्धीमत्ता ही जन्माने मिळालेली नैसर्गिक देणगी आहे. ज्यावर कुटुंबाची सामाजिक, आर्थिक स्थिती तसेच अपत्यांची संख्या यांचा खूप अधिक प्रभाव पडत नाही. या संदर्भात सृजनशीलता पण व्यक्तीगत नैसर्गिक गुण आहे.

पूर्वी जन्मक्रमावर झालेल्या संशोधनावरून असे दिसून येते की, पहिले मूल व शेवटचे मूल हे कुशाग्र बुद्धीचे असते असे आढळून आले आहे.

समाजशास्त्रीय दृष्ट्या जन्मक्रम हे अपत्यांच्या आत्मलाभ जबाबदारी आणि संस्कृती या बाबतीत द्वितीय अपत्यांच्या तुलनेत प्रथम अपत्याला जास्त प्रभावकारक ठरत असते. पण वर्तमान स्थितीत पारंपारिक समाजरचनेची ही पद्धत बदलत आहे. विकासाची संधी तसेच शैक्षणिक विकास हा अपत्यांच्या जन्मक्रमावर

अवलंबून नसून तो त्यांच्या व्यक्तीगत प्रयत्नावर तसेच त्यांच्या घरच्या मंडळीनी त्यांच्या करीता केलेले प्रयत्न तसेच त्यांना देण्यात आलेल्या प्रोत्साहनावर अवलंबून असतो.

अध्ययनाच्या प्रक्रियेमध्ये मानसिक विविधतेमध्ये जन्मक्रमानुसार सहसंबंध आढळून येत असतो. 19 वर्षांच्या जवळपास 40000 डच लोकांवर केलेल्या शोधावरून असे आढळून आले की, व्यक्तीच्या जन्माच्या सुरवातीच्या काळात त्यांची बुद्धीमत्ता ही तीव्र गतीने विकसित होत असते. तसेच प्रथम जन्मलेल्या अपत्यांमध्ये मानसिक समायोजन हे नंतर जन्मलेल्या अपत्यापेक्षा जास्त असते.

परंतु खरच उपरोक्त आढळून येणारे निष्कर्ष किंवा परिणाम हे जन्मक्रमाचे परिणाम आहेत का ? किंबहुना ते सामाजिक वर्ग, कुटुंबाचा आकार किंवा सरंचना यावर तर निर्धारित नाही नं! प्रस्तुत संशोधनकर्त्यांनी वरील संदर्भ लक्षात घेवूनच विद्यार्थ्यांची सर्जनशीलता ही त्यांच्या जन्मक्रमावर आधारीत असते की अन्य कारणांमुळे अवलंबून असते हे जाणण्यासाठी उपरोक्त विषयाच्या संदर्भात संशोधन करण्याचे ठरविले.

सृजनशीलता :

“नवीन ज्ञान नव्या संबंधात रूपांतरित करण्याची व त्यापासून नविन सहसंबंध निर्मितीची मानवी मनाची शक्ती म्हणजे सृजनशीलता होय.” सृजनशीलता हा मानवी जीवनाचा सर्वात मोठा आणि महत्वाचा गुण समजला जातो. सृजनशीलतेमुळे मनुष्य जीवन सातत्याने प्रगतीशील होवू शकलेले आहे. सृजनशीलतेशिवाय मनुष्य विकासाच्या दृष्टीने सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत यथा स्थितीत राहिला असता पण आज मनुष्य जीवन हे चहुअंगांनी विकसित झाले आहे. त्याचे कारण मनुष्याची सृजनशीलता हेच होय. सृजनशीलतेमुळे मनुष्य जीवनातील विविध अंगामध्ये उद्भवणाऱ्या समस्यांची उत्तरे शोधून काढू शकलेला आहे. सर्व प्रगतीचे मूळ म्हणजे शुन्याचा शोध आणि त्याचप्रमाणे चाकाचा शोध म्हणता येईल. आजच्या सर्व प्रगतीचे मूळ चाकाच्या शोधात आहे हे स्पष्टच आहे. शुन्याच्या शोधामुळे गणित विषयात प्रगती झाली हे तर खरेच परंतु अनेक तर्कविषयक विचारांना देखील त्यामुळे चालना मिळू शकली. संपूर्ण विश्व हे अणुकणांनी व्यापलेले आहे. हा कणाद ऋषींनी शोधून काढलेला सिद्धांत ही त्या काळातील फार मोठी प्रगतीच्या वाटेवरील झेप होती. वैदिक शास्त्रातील विविध प्रकारचे शोध प्राचीन ऋषीमुनीनी लावले ते त्यांच्यातील सृजनशीलतेमुळेच शक्य झाले. एडिसनने लहान मोठे शकडो प्रकारचे शोध लावले आणि आधुनिक प्रगतीचा पाया घातला या सर्वांचा प्रत्यर्थ इतकाच की सृजनशीलतेची जी देणगी मनुष्याला प्राप्त झालेली आहे तिच्यामुळे मनुष्याचे जीवन सुखद झालेले आहे.

संशोधनाचे महत्व व आवश्यकता

सृजनशीलता हा व्यक्तीमत्त्वाचा एक महत्वपूर्ण गुणविशेष आहे. ज्याप्रमाणे बुद्धी ही जन्मानेच प्राप्त होणारी नैसर्गिक गुणवत्ता आहे त्याच प्रमाणे सृजनशीलता ही पण जन्मानेच प्राप्त होणारी व्यक्तीगत विशेषता आहे.

1986 च्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात असा उल्लेख केला गेला आहे की देशातील विद्यालयांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये दिसून येणाऱ्या सृजनशीलतेचा आढावा घेतला जाईल आणि शासन या विशिष्ट

सृजनशील व्यवहारामध्ये आणखी गुणवत्ता आणण्याचा प्रयत्न करेल. परंतु राष्ट्रीय शिक्षण आयोग 1986 च्या या उद्दिष्टांचा व्यवहारात योग्य वापर होवू शकला नाही. हे तथ्य सर्वश्रुत आहे की कोणत्याही समाजाचा किंवा देशाचा विकास हा तेथील सृजनशील नागरीकांवर व विद्यार्थ्यांवर अवलंबून आहे.

बुद्धीमत्तेच्या बाबतीत जन्मक्रम व बुद्धीमत्ता यांना आधार मानून अनेक संशोधन केले गेले आहेत. परंतु सृजनशीलतेच्या संदर्भात विद्यार्थ्यांच्या जन्मक्रमाला आधार मानून खूप कमी प्रमाणात संशोधन दिसून येते. प्रस्तुत संशोधनकर्त्यांने माध्यमिक विद्यालयातील विद्यार्थ्यांमध्ये त्यांच्या जन्मक्रमाच्या आधारावर त्याची सृजनशीलता माहित करणे किंवा शोधणे हा एक महत्वाचा उद्देश समजला कारण या संशोधनाचे परिणाम शिक्षकांना तसेच पालकांना महत्वपूर्ण सूचना देवू शकतील. माध्यमिक विद्यालयातील विद्यार्थ्यांमध्ये कार्य करण्यासाठी वैचारिक शक्ती आणि योग्यता अधिक सुयोग्य आणि उच्च प्रतीची दिसून येते परंतु त्याच्यात जास्त वैचारिकता व विशेषता असायला हवी. जन्मक्रमाच्या आधारावर सृजनशीलतेला शोधण्यासाठी किंवा माहित करण्यासाठी या उद्देशानेच प्रस्तुत विषयाची निवड करण्यात आली.

पूर्वीच्या संशोधन कार्यात असे निष्कर्ष आढळले की, प्रथम जन्मक्रम आणि अंतिम जन्मक्रमाच्या विद्यार्थ्यांमध्ये बुद्धीमत्तेचा स्तर उच्च प्रकारचा दिसून येतो परंतु ते तथ्य सृजनशीलतेच्या संदर्भात किती सत्य आहे हे जाणणे आवश्यक आहे. जन्मक्रमाच्या आधारावर या विद्यार्थ्यांमध्ये सृजनशीलतेच्या संदर्भात समानता किंवा फरक माहित करणे हे संशोधनकर्त्यांच्या संशोधन प्रक्रियेचा एक महत्वपूर्ण भाग आहे.

उद्दिष्ट्ये :

1. विद्यार्थ्यांमध्ये सृजनशीलतेचा शोध घेणे.
2. प्रथम जन्मक्रमाचे विद्यार्थी व द्वितीय जन्मक्रमाच्या विद्यार्थ्यांमध्ये सृजनशीलतेच्या आधारावर अंतर शोधणे.
3. प्रथम जन्मक्रम व तृतीय जन्मक्रमाच्या विद्यार्थ्यांमध्ये सृजनशीलतेच्या आधारावर अंतर शोधणे.
4. द्वितीय जन्मक्रमाचे विद्यार्थी व तृतीय जन्मक्रमाच्या विद्यार्थ्यांमध्ये सृजनशीलतेच्या आधारावर अंतर शोधणे.

परिकल्पना :

1. प्रथम जन्मक्रमाचे विद्यार्थी आणि द्वितीय जन्मक्रमाचे विद्यार्थी यांच्यामध्ये सृजनशीलतेच्या आधारावर लक्षणीय फरक आढळून येत नाही.
2. प्रथम जन्मक्रमाचे विद्यार्थी आणि तृतीय जन्मक्रमाचे विद्यार्थी यांच्यामध्ये सृजनशीलतेच्या आधारावर लक्षणीय फरक आढळून येत नाही.
3. द्वितीय जन्मक्रमाचे विद्यार्थी आणि तृतीय जन्मक्रमाचे विद्यार्थी यांच्यामध्ये सृजनशीलतेच्या आधारावर लक्षणीय फरक आढळून येत नाही.

न्यादर्श :

प्रस्तुत संशोधनासाठी गोंदिया तालुक्यात असलेल्या एकूण माध्यमिक विद्यालयांपैकी न्यादर्शासाठी 4 माध्यमिक शाळेमधील 150 विद्यार्थ्यांची (Students) निवड करायची होती यामध्ये 9 व्या वर्गातील विद्यार्थ्यांचा समावेश केला गेला. 150 विद्यार्थ्यांची निवड सुगम यादृच्छिक निवड पद्धतीने करण्यात आली.

संशोधन साधने :

प्रस्तुत संशोधनात माहिती संकलनासाठी सर्वप्रथम जन्मक्रमाची माहिती मिळविण्यासाठी सामान्य माहिती प्रपत्र आणि त्याबरोबर डॉ. बेकर मेहंदी (आग्रा) यांनी प्रमाणित केलेल्या सृजनशीलता परिक्षण चाचणीचा उपयोग संशोधनाचे साधन म्हणून करण्यात आला.

माहितीचे विश्लेषण :

संशोधनाच्या परिकल्पनांशी संबंधित सांख्यिकीय माहितीचे विश्लेषण व अर्थनिर्वचन

परिकल्पना क्र. 1

प्रथम जन्मक्रमाचे विद्यार्थी आणि द्वितीय जन्मक्रमाचे विद्यार्थी यांच्यामध्ये सृजनशीलतेच्या आधारावर लक्षणिय फरक आढळून येत नाही.

सारणी क्र. 1

प्रथम जन्मक्रमाचे विद्यार्थी आणि द्वितीय जन्मक्रमाचे विद्यार्थी यांच्यामध्ये सृजनशीलतेच्या आधारावर फरक दर्शविणारी सारणी

चल	गट	संख्या	मध्यमान	प्रमाण विचलन	प्राप्त t-मुल्य	df	सार्थकता स्तर		निष्कर्ष
							0.01	0.05	
सृजनशीलता	जन्म क्र 1 चे विद्यार्थी	50	64.04	31.02	1.79	103	2.63	1.98	सार्थक नाही.
	जन्म क्र 2 चे विद्यार्थी	55	76.36	39.21					

विश्लेषण

वरील सारणी क्रमांक 1 मध्ये न्यादर्शातील प्रथम जन्मक्रमाचे विद्यार्थी तसेच द्वितीय जन्मक्रमाचे विद्यार्थी यांच्यामध्ये सृजनशीलतेच्या आधारावर अंतर दाखविण्यात आले यानुसार वर्ग 9 वी च्या प्रथम जन्मक्रमाच्या विद्यार्थ्यांची संख्या N=50 आणि द्वितीय जन्मक्रमाच्या विद्यार्थ्यांची संख्या N=55 असून विद्यार्थ्यांच्या सृजनशीलतेचे मध्यमान M=64.04 तसेच प्रमाण विचलन $\sigma = 31.02$ तसेच याचप्रकारे द्वितीय जन्मक्रमाचे विद्यार्थ्यांचे M=76.36 तसेच प्रमाण विचलन $\sigma = 39.21$ एवढे आढळून आले. t- चे मूल्य 1.79 प्राप्त झाले. स्वाधीनता मात्रा 103 करिता दोन गटांच्या मध्यमानातील फरक सार्थक असण्याकरीता प्राप्त t-मूल्य 0.01 व 0.05 या स्तरावरील सारणी t-मूल्यापेक्षा जास्त असावे लागते.

सारणीवरून असे लक्षात येते की प्राप्त t -मूल्य सार्थकतेच्या दोन्ही स्तरावरील सारणी t -मूल्यापेक्षा कमी आहे. अर्थात दोन गटाच्या प्राप्तांकाच्या मध्यमानातील फरक सार्थक नसल्यामुळे विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनी यांच्यात सर्जनशीलता जवळपास सारख्याच प्रमाणात आढळल्याचे दिसून आले.

अर्थात परिकल्पना क्र. 1 'प्रथम जन्मक्रमाचे विद्यार्थी आणि द्वितीय जन्मक्रमाचे विद्यार्थी यांच्यामध्ये सृजनशीलतेच्या आधारावर लक्षणीय फरक नाही. ही परिकल्पना स्वीकृत केली जाते.

परिकल्पना क्र. 2

प्रथम जन्मक्रमाचे विद्यार्थी आणि तृतीय जन्मक्रमाचे विद्यार्थी यांच्यामध्ये सृजनशीलतेच्या आधारावर लक्षणीय फरक आढळून येत नाही.

सारणी क्र. 2

प्रथम जन्मक्रमाचे विद्यार्थी आणि तृतीय जन्मक्रमाचे विद्यार्थी यांच्यामध्ये सृजनशीलतेच्या आधारावर फरक दर्शविणारी सारणी

चल	गट	संख्या	मध्यमान	प्रमाण विचलन	प्राप्त t -मूल्य	df	सार्थकता स्तर		निष्कर्ष
							0.01	0.05	
सर्जनशीलता	जन्म क्र 1 चे विद्यार्थी	50	64.04	31.02	1.02	93	2.63	1.98	सार्थक नाही.
	जन्म क्र 3 चे विद्यार्थी	45	57.53	28.03					

विश्लेषण

वरील सारणी क्रमांक 2 मध्ये न्यादर्शातील प्रथम जन्मक्रमाचे विद्यार्थी तसेच तृतीय जन्मक्रमाचे विद्यार्थी यांच्यामध्ये सृजनशीलतेच्या आधारावर अंतर दाखविण्यात आले यानुसार वर्ग 9 वी च्या प्रथम जन्मक्रमाच्या विद्यार्थ्यांची संख्या $N=50$ आणि तृतीय जन्मक्रमाच्या विद्यार्थ्यांची संख्या $N=45$ असून विद्यार्थ्यांच्या सृजनशीलतेचे मध्यमान $M=64.04$ तसेच प्रमाण विचलन $\sigma = 31.02$ तसेच याचप्रकारे तृतीय जन्मक्रमाचे विद्यार्थ्यांचे $M=57.53$ तसेच प्रमाण विचलन $\sigma = 28.03$ एवढे आढळून आले. t -मूल्य 1.02 प्राप्त झाले. स्वाधीनता मात्रा 93 करीता दोन गटाच्या मध्यमानातील फरक सार्थक असण्याकरीता प्राप्त t -मूल्य 0.01 व 0.05 या स्तरावरील सारणी t -मूल्यापेक्षा जास्त असावे लागते. सारणीवरून असे लक्षात येते की प्राप्त t -मूल्य सार्थकतेच्या दोन्ही स्तरावरील सारणी t -मूल्यापेक्षा कमी आहे. अर्थात दोन गटाच्या प्राप्तांकाच्या मध्यमानातील फरक सार्थक नसल्यामुळे विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनी यांच्यात सर्जनशीलता जवळपास सारख्याच प्रमाणात आढळल्याचे दिसून आले.

अर्थात परिकल्पना क्र. 2 'प्रथम जन्मक्रमाचे विद्यार्थी आणि तृतीय जन्मक्रमाचे विद्यार्थी यांच्यामध्ये सृजनशीलतेच्या आधारावर लक्षणीय फरक आढळून येत नाही' ही परिकल्पना स्वीकृत केली जाते.

परिकल्पना क्र. 3

द्वितीय जन्मक्रमाचे विद्यार्थी आणि तृतीय जन्मक्रमाचे विद्यार्थी यांच्यामध्ये सृजनशीलतेच्या आधारावर लक्षणीय फरक आढळून येत नाही.

सारणी क्र. 3

द्वितीय जन्मक्रमाचे विद्यार्थी आणि तृतीय जन्मक्रमाचे विद्यार्थी यांच्यामध्ये सृजनशीलतेच्या आधारावर फरक दर्शविणारी सारणी

चल	गट	संख्या	मध्यमान	प्रमाण विचलन	प्राप्त t-मूल्य	df	सार्थकता स्तर		निष्कर्ष
							0.01	0.05	
सृजनशीलता	जन्म क्र 2 चे विद्यार्थी	55	76.36	39.21	2.67	98	2.63	1.98	सार्थक आहे
	जन्म क्र 3 चे विद्यार्थी	45	57.53	28.03					

विश्लेषण

वरील सारणी क्रमांक 3 मध्ये न्यादर्शातील द्वितीय जन्मक्रमाचे विद्यार्थी तसेच तृतीय जन्मक्रमाचे विद्यार्थी यांच्यामध्ये सृजनशीलतेच्या आधारावर अंतर दाखविण्यात आले यानुसार वर्ग 9 वी च्या द्वितीय जन्मक्रमाच्या विद्यार्थ्यांची संख्या $N=55$ आणि तृतीय जन्मक्रमाच्या विद्यार्थ्यांची संख्या $N=45$ आहे आणि द्वितीय जन्मक्रमाच्या विद्यार्थ्यांच्या सृजनशीलतेचे मध्यमान $M=76.36$, प्रमाण विचलन $\sigma = 39.21$, याचप्रकारे तृतीय जन्मक्रमाचे विद्यार्थ्यांचे $M=57.53$ आणि प्रमाण विचलन $\sigma = 28.03$ एवढे आढळून आले. प्रस्तुत सारणीमध्ये मात्र t चे मूल्य 2.67 प्राप्त झाले जे 0.01 या स्तरावरील मुल्यापेक्षा जास्त आहे. याचाच अर्थ द्वितीय जन्मक्रमाचे विद्यार्थी व तृतीय जन्मक्रमाचे विद्यार्थी यांच्यामध्ये सृजनशीलतेच्या आधारावर सार्थक अंतर आहे. सृजनशीलतेच्या मध्यमानापासून असा निष्कर्ष निघतो की तृतीय जन्मक्रमाच्या विद्यार्थ्यांच्या तुलनेत द्वितीय जन्मक्रमाच्या विद्यार्थ्यांमध्ये अधिक प्रमाणात सृजनशीलता आहे.

अर्थात परिकल्पना क्र. 3 'द्वितीय जन्मक्रमाचे विद्यार्थी आणि तृतीय जन्मक्रमाचे विद्यार्थी यांच्यामध्ये सृजनशीलतेच्या आधारावर लक्षणीय फरक आढळून येत नाही' ही परिकल्पना अस्वीकृत केली जाते.

निष्कर्ष :

1. प्रथम जन्मक्रमाच्या विद्यार्थी व द्वितीय जन्मक्रमाच्या विद्यार्थ्यांमध्ये सृजनशीलतेच्या आधारावर कोणतेही प्रकारचे सार्थक अंतर नाही अर्थात ते समान सृजनशीलतेचे आहेत.
2. प्रथम जन्मक्रमाचे विद्यार्थी व तृतीय जन्मक्रमाचे विद्यार्थी यांच्यामध्ये सुद्धा सृजनशीलतेच्या आधारावर कोणतेही प्रकारचे सार्थक अंतर नाही अर्थात या दोन्ही जन्मक्रमाच्या विद्यार्थ्यांमध्ये सृजनशीलतेचे प्रमाण हे सारख्याच प्रमाणात आढळून आले.

3. द्वितीय आणि तृतीय जन्मक्रमाच्या विद्यार्थ्यांमध्ये मात्र निष्कर्ष वेगळे आढळून आले. तृतीय जन्मक्रमाच्या विद्यार्थ्यांच्या तुलनेत द्वितीय जन्मक्रमाच्या विद्यार्थ्यांमध्ये अधिक प्रमाणात सृजनशीलता आढळली.

यावरून संशोधनात सर्वसामान्यतः असे निदर्शनास आले की विद्यार्थ्यांमध्ये जी सृजनशीलता असते ते त्यांच्या जन्मक्रमाच्या आधारावर नसून नैसर्गिक तत्वावर आधारीत असते.

सुझाव

1. प्रस्तुत या निष्कर्षावरून आपल्याला सांगता येईल की प्रत्येक कुटुंबाने ज्या कुटुंबात अपत्यांची संख्या जास्त असेल अशा कुटुंबानी आपल्या प्रत्येक क्रमांकाच्या मुला मुलीकडे जास्त लक्ष द्यायला हवे.
2. प्रत्येक आई वडीलांनी आपल्या प्रत्येक क्रमांकाच्या मुलांमुलीमध्ये कोणत्या प्रकारची सृजनात्मकता आहे हे पाहावे व ती सृजनशीलता त्यांच्यात कशी वाढेल यासाठी पोषक वातावरण तयार करावे.
3. काही-काही परिस्थिती मध्ये आईवडील मुलांमधील सृजनशीलतेला प्रोत्साहित करू शकत नाही कारण एक तर ते निरक्षर असतात किंवा त्यांची आर्थिक क्षमता नसते तेव्हा शिक्षकांनी अशा विद्यार्थ्यांची सृजनशीलता जाणून घेवून त्या मुलांना प्रोत्साहित करावे व त्यांना हवे तसे मार्गदर्शन करावे.
4. सृजनशीलता ही विद्यार्थ्यांमध्ये कोणत्याही क्षेत्रात असू शकते. उदा. विज्ञान, अभियांत्रिकी, तंत्रविज्ञान, गणित, हस्तकला, चित्रकला, भाषा इत्यादी अशा प्रत्येक क्षेत्रात शाळेत कौशल्यपूर्ण प्रशिक्षण दिले पाहिजे.
5. प्रत्येक जन्मक्रमाच्या विद्यार्थ्यांमध्ये असणारी सृजनशीलता कोणत्या क्षेत्रात येते ती शोधून त्या सृजनशीलतेला आवश्यक तसे पोषक वातावरण तयार करून त्यांना मार्गदर्शन केल्यास त्या त्या क्षेत्रात यशस्वी विद्यार्थी कामगिरी करतील परिणामतः समाजाच्या व देशाच्या विकासाला मदत होईल.

अशाप्रकारे सृजनशील विद्यार्थी यशस्वी झाल्यास त्याचा फायदा त्या विद्यार्थ्यांसहीत सर्व समाजाला पर्यायाने देशाला होईल.

संदर्भ :

1. कुंडले म.बा., (2008), *सृजनशीलता*, पुणे, नित्यनुतन प्रकाशन.
2. भांडारकर, के.एम. (2008), *सुलभ शैक्षणिक संख्याशास्त्र*, पुणे, नित्यनुतन प्रकाशन.
3. डबीर, दिपा, (2007), *बुद्धीमत्ता आणि सृजनशीलता*, नागपूर, श्री मंगेश प्रकाशन.
4. पंडित, र.वि., (2006), *शैक्षणिक मानसशास्त्र*, नागपूर, पिंपळापुरे अॅण्ड कं. पब्लिशर्स.
5. पारसनीस हेमा (1995), *शिक्षणाचे मानसशास्त्रीय यर्थादर्शन*, नाशिक, मुक्त विद्यापीठ